

ERRORES METODOLÓGICOS EN LA REDACCIÓN DEL
MANUSCRITO CIENTÍFICO

George Argota Pérez ¹, Nylia Emilia Donaire Castillo de Almeida ²,
Alejandro Santiago Almeida Donaire ³

¹ Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente "AMTAWI". Puno, Perú.
george.argota@gmail.com

² Corte Superior de Justicia – III Juzgado de Paz Letrado Civil – Módulo Civil Corporativo. Ica, Perú.

³ Ministerio Público. Segunda Fiscalía Provincial, Penal, Corporativa de Chincha – III Despacho. Ica, Perú.

La publicación científica obedece, a un indicador social de valor monetario (financiación de las investigaciones) que resulta evaluador sobre la gestión de calidad y concierne a una política de investigación. El objetivo del estudio fue describir los errores metodológicos en la redacción del manuscrito científico. Se describen dos clases de errores: 1ro) de tipo metodológico y 2do) de tipo estadístico. Entre los de tipo metodológico se encuentran: se ofrece la información que se tiene y no la que se necesita, estructura de los objetivos pobremente desarrollada, múltiples objetivos específicos, los objetivos no reflejan los beneficios de la acción, se confunden objetivos con resultados, la hipótesis no es identificable ante las variables seleccionadas según el objetivo planteado, poca información sobre el beneficio de los resultados, contradicciones al exponer la información cuantitativa, los indicadores no se definen correctamente mientras, que los de tipo estadístico muestran el nivel de significación (error esperado y confiabilidad de los resultados), tamaño de la muestra, prueba de hipótesis, selección del modelo y el diseño.

Palabras clave: comunicación científica – método científico – práctica gramatical – procesos de investigación – tratamiento estadístico

DOI: 10.5281/zenodo.5758891